

Ein integrierter landschaftlicher Ansatz für den Erhalt und die Wiederherstellung von Waldlandschaften – Literatur

Evelyn Coleman Brantschen^{1,*}, Sébastien Boillat¹, Mélanie Feurer¹, Claude A. Garcia¹, Jelena Markovic¹, Mariana Melnykovich¹, Jerylee Wilkes-Allemand¹, Patrick O. Waeber^{1,*}

¹ Fachgruppe Waldpolitik und internationales Waldmanagement, Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften, BFH-HAFL (CH)

Abstract

Wälder sind als zentrales Element der Landschaft (Waldlandschaften) von grosser Bedeutung für die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und spielen eine wichtige Rolle für die lokale Wirtschaft und die soziale Identität. Sie stehen aber gleichzeitig vor grossen Herausforderungen, indem sie durch Landnutzungsänderungen, steigende Holznachfrage oder den Klimawandel bedroht sind. Um Waldlandschaften mit ihren Leistungen langfristig zu sichern, ist es entscheidend, integrierte Ansätze zu ihrer Erhaltung und Wiederherstellung zu verfolgen. Sektorale Ansätze fehlt oft der Erfolg, weshalb integrierte Landschaftsansätze (ILAs) an Bedeutung gewinnen. Diese betonen die Multifunktionalität und eine ganzheitliche Betrachtung von Waldlandschaften. Der theoretische Rahmen von ILAs und der Wiederherstellung von Waldlandschaften (FLR) wird in diesem Artikel anhand von Fallstudien aus verschiedenen Regionen im Ausland und in der Schweiz untersucht. Es werden Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Umsetzung dieser Ansätze diskutiert. Dabei wird die Bedeutung einer integrierten Herangehensweise zur Erhaltung und Wiederherstellung von Waldlandschaften für die nachhaltige Entwicklung besonders hervorgehoben. Es wird empfohlen, Landschaftsansätze und sozial-ökologische Innovationen miteinander zu verbinden, um die Vorteile von Waldlandschaften optimal zu nutzen und die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen und Gemeinschaften zu stärken. Eine vertiefte Kenntnis der Verbindungen zwischen Wald, Landschaft und Menschen sowie Erfahrungen mit ILA- und FLR-Strategien können dazu beitragen, den Landschaftsansatz in der Waldpolitik weiter voranzubringen.

Keywords: landscape, forest ecosystem, forest landscape restoration, integrated landscape approach, agroforestry, social-ecological innovation

doi: 10.5281/zenodo.8300597

* Länggasse 85, CH-3052 Zollikofen, E-Mail evelyn.coleman@bfh.ch, patrick.waeber@bfh.ch

Literatur

- ADAMS C, RODRIGUES ST, CALMON M, KUMAR C (2016)** Impacts of large-scale forest restoration on socioeconomic status and local livelihoods: what we know and do not know. *Biotropica* 48: 731–744. doi: 10.1111/btp.12385 (26. 07. 2023)
- ARE, BAFU, BFS, EDITORS (2011)** Landschaftstypologie Schweiz. 108 p. <https://www.are.admin.ch/are/de/home/agglomerationen-laendliche-raeume/grundlagen-und-daten/landschaftstypologie-schweiz.html>
- BAFU, EDITOR (2020)** Landschaftskonzept Schweiz. Landschaft und Natur in den Politikbereichen des Bundes. Bern: Bundesamt für Umwelt, Umwelt-Info Nr. 2011. 52 p.
- BAFU, EDITOR (2021)** Waldpolitik: Ziele und Massnahmen 2021–2024. Für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Schweizer Waldes. 1. aktualisierte Auflage 2021, Erstausgabe 2013. Bern: Bundesamt für Umwelt, Umwelt-Info Nr. 2119. 61 p.
- BUWD (2018)** Strategie Landschaft Kanton Luzern. Luzern Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern. <https://lawa.lu.ch/landschaft/StrategieLandschaftKantLuzern> (26. 07. 2023)
- BOILLAT S, BOTTAZZI P (2020)** Agroecology as a pathway to resilience justice: peasant movements and collective action in the Niayes coastal region of Senegal. *Int J Sustain Dev World Ecol* 27 (7): 662–677. doi: 10.1080/13504509.2020.1758972

Supplement zum Artikel

Coleman Brantschen E, Boillat S, Feurer M, Garcia CA, Markovic J, Melnykovich M, Wilkes-Allemand J, Waeber PO (2023) Ein integrierter landschaftlicher Ansatz für den Erhalt und die Wiederherstellung von Waldlandschaften. *Schweiz Z Forstwes* 174 (s1): s12–s20. doi: 10.3188/szf.2023.s0012

- BOTSCHAFT WAG (1988)** Botschaft zu einem Bundesgesetz über Walderhaltung und Schutz vor Naturereignissen (Waldgesetz, WaG). 67 p. https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1988/3_173_157_137/de
- CÉSAR RG, BELEI L, BADARI CG, VIANI RA, GUTIERREZ V ET AL (2020)** Forest and landscape restoration: A review emphasizing principles, concepts, and practices. *Land* 10 (1): 28. doi: 10.3390/land10010028
- CHAZDON RL, BRANCALION PH, LAMB D, LAESTADIUS L, CALMON M ET AL (2017)** A policy-driven knowledge agenda for global forest and landscape restoration. *Conserv Lett* 10 (1): 125–132. doi: 10.1111/conl.12220
- CHAZDON RL, BRANCALION PH, LAESTADIUS L, BENNETT-CURRY A, BUCKINGHAM K ET AL (2016)** When is a forest a forest? Forest concepts and definitions in the era of forest and landscape restoration. *Ambio* 45 (5): 538–550. doi: 10.1007/s13280-016-0772-y
- COCKBURN J, PALMER CG, BIGGS H, ROSENBERG E (2018)** Navigating multiple tensions for engaged praxis in a complex social-ecological system. *Land* 4: 1–24. doi: 10.3390/land7040129
- COOLSAET B (2016)** Towards an agroecology of knowledges: Recognition, cognitive justice and farmers' autonomy in France. *J Rural Stud* 47: 165–171. doi: 10.1016/j.jrurstud.2016.07.012
- EUROPEAN GREEN DEAL (2019)** A Vision for Sustainability. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (26. 07. 2023)
- FEURER M, CAILLARD I, GEISLER E, DAMNYAG L, KOKOU K (2021)** Integrating smallholders into forest landscape restoration. *Tropical Forest Update* 30, ITTO, https://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=6990&no=1&disp=inline#page=7 (26.07.2023)
- FLEISCHMAN F, COLEMAN E, FISCHER H, KASHWAN P, PFEIFER M ET AL (2022)** Restoration prioritization must be informed by marginalized people. *Nature* 607: E5–E6. doi: 10.1038/s41586-022-04733-x
- FOLI S, ROS-TONEN MAF, REED J, SUNDERLAND T (2018)** Natural resource management schemes as entry points for integrated landscape approaches: Evidence from Ghana and Burkina Faso. *Environ Manage* 62: 82–97. doi: 10.1007/s00267-017-0866-8
- GAMBORG C, MORSING J, RAULUND-RASMUSSEN K (2019)** Adaptive ecological restoration through stakeholder involvement: A case of riparian landscape restoration on privately owned land with public access. *Restor Ecol* 27 (5): 1073–1083. doi: 10.1111/rec.12955
- GARCIA CA, BASTIN J-F, BOUREY M, DRAY A, DJENONTIN IN ET AL (2021)** FSC Focus Forest Green Paper. Technical report. 28 p. doi: 10.13140/RG.2.2.29656.57600
- GARCIA CA, SAVILAAKSO S, VERBURG RW, GUTIERREZ V, WILSON SJ ET AL (2020)** The global forest transition as a human affair. *One Earth* 2 (5): 417–428. doi: 10.1016/j.oneear.2020.05.002
- ITTO (2020)** Guidelines for forest landscape restoration in the tropics. International Tropical Timber Organization Policy Development Series No. 24, Yokohama, Japan.
- JOHNSTONE JF, ALLEN CD, FRANKLIN JF, FRELICH LE, HARVEY BJ ET AL (2016)** Changing disturbance regimes, ecological memory, and forest resilience. *Front Ecol Environ* 14 (7): 369–378. doi: 10.1002/fee.1311
- KANTON AARGAU (2011)** Richtplan. Massnahmen L1.1 Landschaft allgemein und L4.1 Wald. <https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/raumentwicklung/grundlagen-und-kantonplanung/richtplanung/richtplantext/gesamtter-richtplan.pdf>
- KANTON AARGAU (2022)** MEIER C, WARTNER J, GREMMINGER T. CHARAKTERISTISCHE LANDSCHAFTSTYPEN KANTON AARGAU, FACHLICHE GRUNDLAGE LANDSCHAFT. UMWELT AARGAU 56. AARAU: DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT.
- KANTON WALLIS (2022)** Kantonales Landschaftskonzept (kLK), am 12. Oktober 2022 vom Staatsrat verabschiedet. <https://www.vs.ch/de/web/sdt/conception-paysage-cantonale> (26.07.2023)
- LAESTADIUS L, BUCKINGHAM K, MAGINNIS S, SAINT-LAURENT C (2015)** Back to Bonn and beyond: A history of forest landscape restoration and an outlook for the future. *Unasylva* 66 (245): 11–18. <http://www.fao.org/3/a-i5212e.pdf> (26.07.2023)
- LIEBERHERR E, COLEMAN E, OHMURA T, WILKES-ALLEMANN J, ZABEL A (2023)** Optimierung der Waldpolitik 2020. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt, Bern. 216 p.
- MANSOURIAN S, PARROTTA J, BALAJI P, BELLWOOD HOWARD I, BHASME S ET AL (2020)** Putting the pieces together: integration for forest landscape restoration implementation. *Land Degrad Dev* 31 (4): 419–429. doi: 10.1002/ldr.3448
- MANSOURIAN S, BERRAHMOUNI N, BLASER J, DUDLEY N, MAGINNIS S ET AL (2021)** Reflecting on twenty years of forest landscape restoration. *Restor Ecol* 29: e13441. doi: 10.1111/rec.13441
- MCBREEN J, JEWELL N (2023)** Forest landscape restoration interventions. *Mano River Union*. Gland, Switzerland: IUCN.
- MELNYKOVYCH M, NIJNIK M, SOLOVIY I, NIJNIK A, SARKKI S ET AL (2018)** Social-ecological innovation in remote mountain areas: Adaptive responses of forest-dependent communities to the challenges of a changing world. *Sci Total Environ* 613–614: 894–906. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.065
- MILDER JC, BUCK LE, DECLERCK FAJ, SCHERR SJ (2010)** Landscape approaches to achieving food production, natural resource conservation, and the Millennium Development Goals. In: Ingram JC, DeClerck FAJ, Rumbaitis Del Rio C, editors. *Integrating Ecology and Poverty Reduction*. New York: Springer. pp. 77–108.
- MILDER JC, HART AK, DOBIE P, MINAI J, ZALESKI C (2014)** Integrated landscape initiatives for African agriculture, development, and conservation: A region-wide assessment. *World Dev* 54: 68–80. doi: 10.1016/j.worlddev.2013.07.006
- NEUMEIER S (2017)** Social innovation in rural development: Identifying the key factors of success. *Geogr J* 183 (1): 34–46. doi: 10.1111/geoj.12180
- NIJNIK M, KLUVÁNKOVÁ T, MELNYKOVYCH M (2022)** The power of social innovation to steer sustainable governance of nature. *Environ Policy Gov* 32: 453–458. doi: 10.1002/eet.2018
- NIJNIK M, SECCO L, MILLER D, MELNYKOVYCH M (2019)** Can social innovation make a difference to forest-dependent communities? *For Policy Econ* 100: 207–213. doi: 10.1016/j.forpol.2019.01.001
- PADOVEZI A, SECCO L, ADAMS C, CHAZDON RL (2022)** Bridging social innovation with forest and landscape restoration. *Environ Policy Gov* 32 (6): 520–531. doi: 10.1002/eet.2023
- POLMAN N, SLEE W, KLUVÁNKOVÁ T, DIJKSHOORN M, NIJNIK M ET AL (2017)** Classification of social innovations for marginalized rural areas. Deliverable 2.1. *Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA)*. 32 p. <http://www.simra-h2020.eu/wp-content/uploads/2017/09/D2.1-Classification-of-SI-for-MRAs-in-the-target-region.pdf> (26.07.2023)
- REED J, DEAKIN L, SUNDERLAND T (2015)** What are 'Integrated Landscape Approaches' and how effectively have they been implemented in the tropics: a systematic map protocol. *Environ Evid* 4 (1): 1–7. doi: 10.1186/2047-2382-4-2
- REED J, VAN VIANEN J, DEAKIN EL, BARLOW J, SUNDERLAND T (2016)** Integrated landscape approaches to managing social and environmental issues in the tropics: learning from the past to guide the future. *Global Change Biol* 22: 2540–2554. doi: 10.1111/gcb.13284
- REED J, ICKOWITZ A, CHERVIER C, DJOUDI H, MOOMBE K ET AL (2020)** Integrated landscape approaches in the tropics: A brief stock-take. *Land Use Policy* 99: 104822. doi: 10.1016/j.landusepol.2020.104822

- ROS-TONEN MAF, DERKYI M, INSAIDOO TFG (2014)** From co-management to landscape governance: Whither Ghana's modified taungya system? *Forests* 5: 2996–3021. doi: 10.3390/f5122996
- ROS-TONEN MAF, REED J, SUNDERLAND T (2018)** From synergy to complexity: the trend toward integrated value chain and landscape governance. *Environ Manage* 62: 1–14. doi: 10.1007/s00267-018-1055-0
- SAYER J, MARGULES C, BOEDHIHARTONO AK, DALE A, SUNDERLAND T ET AL (2014)** Landscape approaches; what are the preconditions for success? *Sustainability Sci* 10: 345–355. doi: 10.1007/s11625-014-0281-5
- SCHOENE D, KILLMANN W, VON LÜPKE H, LOYCHEWILKIE M (2007)** Forests and climate change working paper 5, Definitional issues related to reducing emissions from deforestation in developing countries. Rome: FAO. <https://www.fao.org/3/j9345e/j9345e00.htm> (26.07.2023)
- SEIDL R, THOM D, KAUTZ M, MARTIN-BENITO D, PELTONIEMI M ET AL (2017)** Forest disturbances under climate change. *Nat Clim Chang* 7 (6): 395–402. doi: 10.1038/nclimate3303
- SIMRA (2020)** Social Innovation in marginalized rural areas. Innovative, sustainable and inclusive bioeconomy, Topic ISIB-03-2015. Unlocking the growth potential of rural areas through enhanced governance and social innovation. European Union Framework Programme Horizon 2020. Final report, Brussels.
- STANTURF J, HARVEY W, PETROKOFISKY G, DARABANT A, PETROKOFISKY L ET AL (2023)** Forest related nature-based solutions: Review of terms and concepts – from afforestation to forest landscape restoration. IUFRO Occasional Paper No. 36, Vienna, Austria.
- TORRALBA M, NISHI M, CEBRIÁN-PIQUERAS MA, QUINTAS-SORIANO C, GARCÍA-MARTÍN ET AL (2023)** Disentangling the practice of landscape approaches: a Q-method analysis on experiences in socio-ecological production landscapes and seascapes. *Sustain Sci* 18: 1893–1906. doi: 10.1007/s11625-023-01307-2
- UNECE, FAO (2021)** Forest Landscape Restoration in Eastern and South-East Europe. Background study for the Ministerial Roundtable on Forest Landscape Restoration and the Bonn Challenge. ECE/TIM/DP/87. https://unece.org/sites/default/files/2021-07/2106522E_WEB.pdf (26.07.2023)
- UNEP, FAO (2021)** United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021–2030. <https://www.decadeonrestoration.org/> (26.07.2023)
- UN SDG (2015)** Transforming our World: The Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1. <https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf> (26.07.2023)
- WANG-ERLANDSSON L, TOBIAN A, VAN DER ENT RJ, FETZER I, TE WIERIK S ET AL (2022)** A planetary boundary for green water. *Nat Rev Earth Environ* 3 (6): 380–392. doi: 10.3188/szf.2011.0096
- WEZEL A, BRIVES H, CASAGRANDE M, CLÉMENT C, DUFOUR A, VANDENBROUCKE P (2015)** Agroecology territories: places for sustainable agricultural and food systems and biodiversity conservation. *Agroecol Sustain Food Syst* 40 (2): 132–144. doi: 10.1080/21683565.2015.1115799
- WILKES-ALLEMANN J, LUDVIG A (2019)** The role of social innovation in negotiations about recreational infrastructure in forests: A mountain-bike case study in Switzerland. *For Policy Econ* 100: 227–235. doi: 10.1016/j.forpol.2019.01.002
- WILKES-ALLEMANN J, LUDVIG A, HOGL K (2020)** Innovation development in forest ecosystem services: A comparative mountain bike trail study from Austria and Switzerland. *For Policy Econ* 115: 102158. doi: 10.1016/j.forpol.2020.102158